

**ПОЛНОСТЬЮ САПФИРОВЫЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ****Куттыбаева А.Е.***Кандидат экономических наук
Satbayev University, Республика Казахстан***Жумагазиев А.***Магистр
Satbayev University, Республика Казахстан***FULL SAPPHIRE FIBER OPTIC PRESSURE SENSOR FOR HIGH TEMPERATURE
APPLICATIONS****Kuttybayeva A.,***PhD in Economics
Satbayev University, Kazakhstan***Zhumagazyev A.***master's student
Satbayev University, Kazakhstan***Аннотация**

В статье было исследовано полностью сапфировый датчик давления (СДД), для высокотемпературных применений, и оптимизировали соотношение компонентов для высокотемпературных применений для достижения более высокого качества сигнала.

Abstract

The article investigated a fully sapphire pressure sensor (SDD), for high-temperature applications, and optimized the ratio of components for high-temperature applications to achieve higher signal quality.

Ключевые слова: волоконно-оптический датчик давления, формирование, соединение, травление, волоконно-оптический преобразователь, оптический канал, подводящие и отводящие оптические волокна.

Keywords: fiber-optic pressure sensor, formation, connection, etching, fiber-optic converter, optical channel, incoming and outgoing optical fibers.

1. Введение

Точное измерение давления в условиях высоких температур (выше 1000 °С) имеет большое значение в турбинных двигателях, высокоскоростных камерах сгорания и других аэрокосмических приложениях [8]. Обычные электронные датчики давления, изготовленные с использованием технологии MEMS, имеют хорошую производительность при общей температуре. Обычно считается, что обычная электроника на основе кремния обычно не выдерживает длительной эксплуатации при температуре выше 250°C [9]. Например, пьезорезистивный датчик давления на основе кремния со встроенной схемой формирования сигнала может работать длительное время только при температуре ниже 220°C [11]. По сравнению с датчиками на основе кремния датчики давления SiC, основанные на пьезорезистивном и емкостном принципах обнаружения, имеют очевидные преимущества при высоких рабочих температурах до 600°C [12]. Однако чувствительность электромеханических датчиков давления при сверхвысокой температуре [13] ограничена кремниевой диафрагмой и нижележащим электродом. Применение электромеханических датчиков давления в условиях высокой температуры выше 1000 °С по-прежнему ограничено.

2. Обзор литературы и постановка проблемы

В этой статье [1] мы предложили полностью сапфировый датчик давления, основанный на мокром травлении, и оптимизировали соотношение компонентов растворов для мокрого травления для достижения более высокого качества сигнала. Был проанализирован контроль шероховатости поверхности СЧДД с помощью различных соотношений смеси H_3PO_4 и H_2SO_4 , и была получена шероховатость поверхности 0,39 нм.

В источнике [2] представлены в настоящее время используемые полосы с длиной волны около 0,8 мкм и 1,5 мкм. При выборе элементной базы ВОС в первую очередь необходимо учитывать пропускание ОВ на рабочей длине волны или в рабочем диапазоне длин волн. Потери серийно выпускаемых оптических волокон на длине волны 0.85 мкм обычно не превышают 2–3 дБ/км

В статье [7] отмечено, что при рассеивании лазерного света помимо поглощения происходит рассеяние. Его можно выразить с помощью коэффициента релейного рассеяния. По мере увеличения высоты и длины волны эффект рассеяния уменьшается. Флуктуации показателя преломления (флуктуация - термин, характеризующий любое колебание или любое периодическое изменение) приводит к отражению света распространяющегося вдоль волокна в узком диапазоне длин волн: λ - длины волны света в вакууме, и $n_{эфф}$ - это эффективный показатель преломления света в волокне.

В статье [3] описаны современные технологии строительства волоконно-оптических линий передачи по принципу волнового распространения. Это также позволяет увеличить полосу пропускания, передавая различные модуляции сигналов перегрузки кода по оптоволоконному кабелю.

Особый интерес представляет изучение свойств материалов при динамическом высокоскоростном нагружении в микро- и наносекундном диапазоне длительностей. Эта работа состоит из двух частей: создание устройств для формирования импульсных давлений, генерируемых сильным магнитным полем, и регистрация деформационных смещений поверхности объекта, возникающих при интенсивном импульсном воздействии с использованием волоконных брэгговских решеток (ВБР), обоснование возможности использования которого продемонстрировано в [4].

Спектры оптического пропускания тонких пленок были измерены в диапазоне температур 77-300 К. Изучено температурное поведение спектров поглощения, исследованы температурные зависимости энергетического положения края поглощения и энергии Урбаха [6].

Оптическая связь в свободном пространстве является незаменимым решением передачи информации на очень высоких скоростях для прямой связи. В последнее время этот тип связи используется в качестве дополнения к традиционным радиочастотным или микроволновым каналам связи [15].

В статье [5] приведены результаты оценки силы импульсного механического воздействия на

брэгговскую решетку и скорости распространения волны удлинения и сжатия оптического волокна.

В [14] показана зависимость скорости от изменения давления, т.е. природа $p(t)$ зависимости. предлагается показать различные проблемы измерения давления, которые сводятся к трем вариантам: измерение статических и медленно изменяющихся давлений, измерение быстро меняющихся давлений и измерение пульсового давления.

3. Материалы и методы

Объектом исследования являются методы разработки полностью сапфирового волоконно-оптического датчика с характеристиками, отвечающими экстремальным условиям эксплуатации.

Процедура изготовления мокрого анизотропного травления, обсуждаемая в этой статье, показана на рис. 1. Используется высокополированная сапфировая пластина C-plane (0001), полученная промышленным способом. Толщина сапфировых пластин составляет 210 мкм, а среднеквадратичная шероховатость, измеренная с помощью 3D-конфокального микроскопа, составляет $\approx 0,33$ нм. Пленки SiO_2 толщиной 20 мкм наносятся на сапфировую пластину методом химического осаждения из паровой фазы с усилением плазмы (PECVD). Квадрат 2 мм $\times$ 2 мм нанесен на пленки SiO_2 методом фотолитографии, как показано на рис. 1(с). Затем SiO_2 травят реактивным ионным травлением (RIE) для получения маски SiO_2 , а фоторезист удаляют методом мокрого травления с использованием смывки. После травления сапфира маска SiO_2 удаляется высокочастотными растворами и получается графическая сапфировая диафрагма [1].

Рис. 1. Технологическая схема изготовления сапфировой чувствительной диафрагмы.

Сапфировый чувствительный к давлению чип содержит сапфировую диафрагму и сапфировую подложку. Процесс склеивания чипа состоит из предварительного склеивания сапфира и прямого склеивания сапфира. Для формирования чувствительной к сапфиру структуры и усиления склеивания предварительно склеенную сапфировую крошку переносят в высокотемпературную вакуум-

ную печь для прямого склеивания, в которой сапфировую крошку выпекают при 1250 °С в течение 45 часов

4. Заключение

1. В заключение, в данной работе изучается влияние соотношения компонентов смеси раствора для влажного травления на шероховатость поверхности СВВД.

2. В этой статье представлен волоконно-оптический датчик давления полностью сапфира, изготовленный с оптического волокна и полимерных и керамических клеев.

3. Преимуществами изучаемого датчика являются гарантированная стабильность и высокоточный расчет измеряемой величины за счет отсутствия электромагнитных внешних воздействий и работоспособность в условиях высокой температуры выше 1000 °C .

Список литературы

1. Zhiqiang Shao, Yalin Wu, Shuang Wang, Chaozhu Zhang, Zhiqiang Sun, Meiyu Yan, Yingqi Shang, Erdong Song, And Zhiyuan Liu// All-sapphire-based fiber-optic pressure sensor for high-temperature applications based on wet etching// Vol. 29, No. 3 / 1 February 2021 / Optics Express.

2. Mikhailov P. Multifunctional fiber optic sensors for space infrastructure // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. Vol.5. № 5. P. 5 – 6.

3. А.М. Базарбай. Методы моделирования и построения широкополосных волоконно-оптических линий передач // Deutsche Internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft. 2021. № 8-1. С. 28.

4. D. Kiesewetter, S. Krivosheev, S. Magazinov, V. Malyugin, S. Varzhel, E. Loseva, S. Koshkinbayev, N. Smailov. "Application of Fiber Bragg Gratings as a Sensor of Pulsed Mechanical Action," Sensors, vol. 22, 2022, 7289.

5. Dmitry Kiesewetter, Sergey Krivosheev, Sergey Magazinov, Victor Malyugin, Sauletbek Koshkinbayev, Nurzhigit Smailov "Measurement of High-Speed Deformations Using Fiber Bragg Gratings" 2022 International Conference on Electrical Engineering and Photonics (EExPolytech) IEEE, 2022.10.20, 324-327 DOI: 10.1109/EExPOLYTECH56308.2022.9950795

6. Mykhailo M Kutsyk, Yosyp Y Ráti, Vitalii Y Izai, Ivan I Makauz, Ihor P Studenyak, Sandor Kökényesi, Paweł Komada, Yerkin Zhailaubayev, Nurzhigit Smailov "Temperature behaviour of optical parameters in (Ag₃AsS₃) 0.3 (As₂S₃) 0.7 thin films"

SPIE Optical Fibers and Their Applications 2015, 68-73, 9816, DOI: 10.1117/12.2229336

7. Жунисов К.Х. Моделирование волоконно-оптических сенсоров температуры на основе брэгговской решетки. // Велес. 2016. №4-2. С. 71 – 76.

8. W. Pulliam, P. Russler, and R. Fielder, "In High-temperature, high-bandwidth, fiber optic, MEMS pressure-sensor technology for turbine engine component testing," Proc. SPIE 4578, 229–238 (2002).

9. R. Juan, M. Ward, P. Kinnell, R. Craddock, and X. Y. Wei, "Plastic Deformation of Micromachined Silicon Diaphragms with a Sealed Cavity at High Temperatures," Sensors 16(2), 204 (2016).

10. J. Yang, "A harsh environment wireless pressure sensing solution utilizing high temperature electronics," Sensors 13(3), 2719–2734 (2013).

11. Z. Yao, T. Liang, P. G. Jia, Y. P. Hong, L. Qi, C. Lei, B. Zhang, and J. J. Xiong, "A High-Temperature Piezoresistive Pressure Sensor with an Integrated Signal-Conditioning Circuit," Sensors 16(6), 913 (2016). Research Article Vol. 29, No. 3 / 1 February 2021 / Optics Express 4146

12. R. S. Okojie, "Stable 600 °C silicon carbide MEMS pressure transducers," Proc. SPIE 6555, 65550V (2007).

13. N. Marsia, B. Y. Majlisa, A. A. Hamzaha, and F. Mohd-Yasin, "A MEMS packaged capacitive pressure sensor employing 3C-SiC with operating temperature of 500 °C," Microsyst. Technol. 21(1), 9–20 (2015).

14. Н.К. Смайлов, С.Ж. Кошкинбаев, А.М. Базарбай, А.А. Абдыкадыров, А.О. Кабдолдина, М.Ж. Кошкинбаева "Исследование методов преобразования энергетических и тепловых параметров для комбинированных датчиков давления и температуры" Инженерный журнал Satbayev University, 143(1), 241–246. <https://doi.org/10.51301/vest.su.2021.v143.i1.30>

15. Н.К. Смайлов, А.А. Абдыкадыров, К.А. Жасуланкызы, Ж.Д. Амирханулы "Моделирование оптической связи в свободном пространстве" Журнал Universum: технические науки, 4-4 (97), 14-21.